

УДК 005.932.2-028.27

Москаленко Сергій Іванович –

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Serhii I. Moskalenko –

*Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Jurisprudence and Branch Legal Disciplines of the Educational and Scientific Institute of Law and Political Science of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University (9 Pyrohova Street, Kyiv, 01601, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-7393-7775>*

Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі транспорту та авіаційної діяльності

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання повноважень органів місцевого самоврядування в галузі транспорту та авіаційної діяльності. Автором здійснено аналіз нормативних актів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, в галузі господарської діяльності, пов'язаної з транспортом. В останні роки відбувається розширення повноважень органів місцевого самоврядування, в тому числі в галузі регулювання господарських відносин та транспортної діяльності. Вплив на господарську діяльність зумовлює розвиток економіки регіону, громади в цілому. Важливим в цьому процесі, є діяльність місцевих рад. Саме вони приймають рішення, що в майбутньому впливають на зазначену діяльність. В останні роки відбувається розширення повноважень органів місцевого самоврядування, в тому числі в галузі регулювання господарських відносин та транспортної діяльності. Тому необхідним є зробити аналіз повноважень органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері. На сьогодні залишилося недослідженими питання аналізу повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання господарської діяльності в галузі транспорту, та зокрема цивільної авіації.

Основними нормативними актами, що регулюють повноваження органів місцевого самоврядування в Україні, в галузі господарської діяльності транспортної галузі, зокрема є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Повітряний Кодекс України», Закон України «Про транспорт», тощо. Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що повноваження органів місцевого самоврядування в галузі регулювання транспорту можна поділити на: 1) пов'язані з наданням дозволів, на здійснення певних видів господарської діяльності (авіаційно-хімічні роботи); 2) заснування, створення підприємств комунальної форми власності в галузі транспорту; 3) надання дозволів, пов'язаних з будівництвом об'єктів, відведенням земельних ділянок; 4) фінансування програм розвитку.

Ключові слова: захист прав і інтересів, органи місцевого самоврядування, місцеві громади, господарська діяльність, повноваження, територіальна юрисдикція.

S.I. Moskalenko Authorities of Local Government Bodies in the Field of Transport and Aviation Activities

The article analyzes the regulatory and legal regulation of the powers of local self-government bodies in the field of transport and aviation. The author analyzed the normative acts regulating the activities of local self-government bodies in the field of economic activity related to transport. In recent years, the powers of local self-government bodies have been expanding, including in the field of regulating economic relations and transport activities. The impact on economic activity determines the development of the economy of the region and the community as a whole. The activity of local councils is important in this process. They are the ones who make decisions that will affect the specified activity in the future. In recent years, the powers of local self-government bodies have been expanding, including in the field of regulating economic relations and transport activities. Therefore, it is necessary to analyze the powers of local self-government bodies in the specified area. To date,

the issue of analyzing the powers of local self-government bodies regarding the regulation of economic activity in the field of transport, and in particular civil aviation, remains unexplored.

The main normative acts regulating the powers of local self-government bodies in Ukraine in the field of economic activity of the transport industry are, in particular: the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", "Air Code of Ukraine", Law of Ukraine "On Transport", etc. The analysis of national legislation led to the conclusion that the powers of local self-government bodies in the field of transport regulation can be divided into: 1) related to the granting of permits for the implementation of certain types of economic activity (aeronautical and chemical works); 2) establishment, creation of enterprises of communal form of ownership in the field of transport; 3) granting of permits related to the construction of objects, the allocation of land plots; 4) financing of development programs.

Keywords: *protection of rights and interests, local self-government bodies, local communities, economic activity, powers, territorial jurisdiction.*

Постановка проблеми. На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються питання повноважень органів місцевого самоврядування щодо господарської діяльності в галузі транспорту та авіаційної діяльності. Тому автором вирішено дослідити зазначену проблему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основна увага дослідників, щодо проблем місцевого самоврядування зосереджена на питаннях децентралізації та державному контролю. Різні аспекти даної проблематики висвітили в своїх працях такі вчені, як: Авер'янов В. Б., Лялюк О. Ю., Новак А. О., Любченко П. М., та багатьох інших.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні залишилося недослідженими питання аналізу повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання господарської діяльності в галузі транспорту, та зокрема цивільної авіації.

Мета. В статті поставлено мету здійснити аналіз законодавства, та виокремити повноваження органів місцевого самоврядування в галузі транспорту.

Виклад основного матеріалу. Регулювання транспортної діяльності в здійснюється на загальнодержавному та регіональному (місцевому) рівні. В статті пропонується розглянути регулювання транспортної діяльності органами місцевого самоврядування.

На даний час, повноваження органів місцевого самоврядування в Україні, сильно розширені. Цьому сприяє процес децентралізації. Відповідно до ст. 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають

рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території[1].

На думку Лялюк О. Ю., У більшості країн ЄС держава самостійно встановлює мінімум витрат, кількість населення, що пов'язані зі здійсненням того чи іншого повноваження. У жодній країні Європи розмежування компетенції місцевого самоврядування та держави не є результатом заздалегідь продуманого механізму[2, С. 89].

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст[3].

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду, сільську, селищну, міську раду, сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення[3].

Згідно статті 4 Закону України «Про транспорт», до органів, що здійснюють державне управління в галузі транспорту, відносять місцеві Ради народних депутатів[4].

До виключної компетенції сільських, селищних міських рад, в галузі регулювання транспорту відносять: затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку; прийняття рішень про укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями"; встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та репрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади; створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення

повноважень цих органів (служб); вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України; надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для управління відходами, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

Останнім часом, з'являються нові види транспорту, що потребують нормативного врегулювання(безпілотні літальні апарати, тощо). Зазначені акти повинні прийматися, як на загальнодержавному так і на місцевому рівні.

На думку автора, доцільним є розробка програм розвитку транспорту в певному регіоні на певний період.

Значний обсяг повноважень органів місцевого самоврядування передбачений Земельним Кодексом України, зокрема: приймати рішення про безоплатну передачу земель громадянам та надання земель в користування. Згідно з ст. 122 ЗКУ органи місцевого самоврядування можуть надавати земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Відповідно до статті 124 Конституції України, передача в оренду земельних ділянок здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки). Потрібно зазначити,

що передача в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку встановленому ст. ст. 118, 123 Земельного Кодексу України. Органи місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок комунальної власності або передають їх у користування (оренда, суперфіцій, емфітевізис) громадянам, юридичним особам та іноземним державам. Земельні ділянки, надані у постійне користування, можуть вилучатися для суспільних потреб за рішенням органів місцевого самоврядування. Отже, можна зробити висновок, що місцеві Ради мають значні повноваження щодо регулювання діяльності в галузі транспорту.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: власні (самоврядні) повноваження (управління об'єктами транспорту, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування; впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи; затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду; встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати

проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту; тощо) та делеговані повноваження (зокрема: здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств та розвитку транспорту; здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів; тощо до повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування можна віднести деякі інші, зокрема: визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації; встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування; підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що

проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць; сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; тощо.

Аналіз національного законодавства, призвів до висновку, що повноваження органів місцевого самоврядування в галузі регулювання транспорту можна поділити на: 1) пов'язані з наданням дозволів, на здійснення певних видів господарської діяльності (авіаційно-хімічні роботи); 2) заснування, створення підприємств комунальної форми власності в галузі транспорту; 3) надання дозволів, пов'язаних з будівництвом об'єктів, відведенням земельних ділянок; 4) фінансування програм розвитку.

Органи місцевого самоврядування, та зокрема, місцеві Ради, здійснюють безпосередній вплив, на господарську діяльність юридичних та

фізичних осіб-підприємців.

Потрібно зазначити, що в законодавчих актах, майже не має згадки, щодо впливу органів місцевих Рад, на діяльність суб'єктів авіаційної діяльності. Тому варто розглядати їх в контексті транспортної діяльності загалом. Зокрема, лише в Повітряному Кодексі України, зазначені певні повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин в галузі авіації.

Висновки. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі регулювання транспорту можна поділити на: 1) пов'язані з наданням дозволів, на здійснення певних видів господарської діяльності (авіаційно-хімічні роботи); 2) заснування, створення підприємств комунальної форми власності в галузі транспорту; 3) надання дозволів, пов'язаних з будівництвом об'єктів, відведенням земельних ділянок; 4) фінансування програм розвитку.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Лялюк О. Ю. Проблеми розмежування повноважень у системі місцевого самоврядування країн Європейського Союзу. *АПН України, НЮАУ імені Ярослава Мудрого*, 2008. С. 88–90.
3. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1997. № 24. ст.170.
4. Про транспорт. Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 51. ст.446.
5. Земельний Кодекс України. Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2002. № 3-4. ст.27.
6. Повітряний Кодекс України. Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2011. № 48-49. ст.536.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. №254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 1996. № 30. St. 141.
2. Lialyuk O. Yu. Problemy rozmezhuвання povnovazhen u systemi mistsevoho samovriaduvannia krain Yevropeiskoho Soiuzu. *APN Ukrainy, NIuAU imeni Yaroslava Mudroho*, 2008. S. 88–90.
3. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1997. № 24. st.170.
4. Pro transport. Zakon Ukrainy vid 10.11.1994 r. № 232/94-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1994. № 51. st.446.
5. Zemelnyi Kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2002. № 3-4. st.27.
6. Povitrianyi Kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 19.05.2011 r. № 3393-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2011. № 48-49. st.536.